

Enriquecimiento ambiental y veranda cubierta en pavos

©ANSES

Introducción

En octubre de 2022, el EURCAW Poultry-SFA visitó una granja de pavos con veranda cubierta (o jardín de invierno) y enriquecimiento ambiental. Estas condiciones permiten el engorde de pavos sin necesidad de mutilaciones (pico y patas intactas), lo cual mejora su bienestar. En 2018 se acondicionó esta granja, del año 1980 y de 1000 m², con una veranda cubierta y luz natural. Desde 2017, una colaboración con una ONG a favor del bienestar de los animales de granja ha ayudado a mejorar el entorno de los pavos. Durante nuestra visita, las aves tenían 71 días y se estaba probando una cepa de crecimiento más lento. Previamente, se había alojado en las mismas condiciones una cepa blanca de crecimiento rápido.

La veranda cubierta

La veranda cubierta es un espacio adicional, de 325 m², que permite a las aves acceso a aire fresco. Se extiende contiguamente a lo largo de toda la granja, orientada hacia el oeste, con una red que separa a los pavos del exterior. El suelo está cubierto por paja picada y virutas (el mismo material de cama que hay en la nave). No hay acceso a la comida ni al agua en esta área. El productor incorpora cada dos semanas material de cama limpio en este espacio (y dos o tres veces por semana dentro la nave). La veranda ofrece a las aves un espacio totalmente diferenciado del resto de la granja e incentiva a los pavos, que pueden escoger moverse en diferentes ambientes.

Fig. 1: Vista de la veranda cubierta desde el exterior (©ANSES)

En esta granja se alojan 2600 machos y 2600 hembras (separadamente). La densidad es de aproximadamente 5.2 aves/m², excluyendo el área de la veranda cubierta (la densidad disminuye con la veranda cubierta hasta menos de 4 aves/m²). Las aves tienen acceso a esta zona 24/24h, desde los 35 días de vida, excepto durante las primeras noches en las que son mantenidos dentro de la nave. Las hembras se llevan a matadero con 14 o 15 semanas de edad, mientras que los machos se quedan en la granja hasta las 19 o 20 semanas.

Fig. 2: Un pavo en una plataforma en la veranda cubierta (©ANSES)

Enriquecimiento ambiental

En la veranda cubierta y dentro de la nave hay varios tipos de enriquecimiento ambiental. Permiten la expresión de distintos comportamientos como la búsqueda de alimento, el picoteo, esconderse de otros y aselarse:

- Balas de paja (sustituidas cuando se destruyen) (Figuras 3 y 4)
- Plataformas elevadas con y sin rampas (y espacio para esconderse debajo) (Figuras 5 y 6)
- Recipientes y botellas de plástico (Figuras 7 y 8)
- Cuerdas (Figuras 9 y 10)
- Bloques para picotear (Figura 11)

Enriquecimiento ambiental y jardín de invierno en pavos

Fig. 3: Bala de paja en la veranda (©ANSES)

Fig. 4: Bala de paja en la veranda (©ANSES)

Fig. 5: Plataforma elevada en la veranda (©ANSES)

Fig. 6: Plataforma elevada (1 m de altura) con rampas dentro de la nave (©ANSES)

Fig. 7: Botellas de plástico dentro de la nave (©ANSES)

Fig. 8: Recipientes de plástico dentro de la nave (©ANSES)

Fig. 9: Cuerdas dentro de la nave (©ANSES)

Fig. 10: Cuerdas en la veranda (©ANSES)

Fig. 11: Piedra para picotear en la veranda (©ANSES)

La adición de enriquecimiento ambiental, luz natural y la posibilidad de acceder a espacios diferenciados con aire fresco gracias a la veranda cubierta permite a las aves expresar comportamientos naturales, lo cual mejora su bienestar. En este sistema se pueden mantener satisfactoriamente pavos con picos y patas intactas, aunque es necesario supervisar a las aves, pues el picaje aún puede aparecer en algún lote.